

Pinagpala Publishing Services

LUNTIAN

Pambansang Dyornal ng Pananaliksik at
Pag-aaral sa Pag-unlad ng Wikang Filipino

Tomo I, Isyu II, Hunyo 2026

Buwanang Isyu
Pambansang Antas

PAG-AARAL SA MASTERADO NG SINING SA EDUKASYON MEDYOR SA PAGTUTURO NG WIKANG FILIPINO SA AKLAN STATE UNIVERSITY-IBAJAY CAMPUS

Awtor

Sharon Concepcion-Masula

Propesora II, Tagapangulo, Programa ng BSED

Aklan State University -Ibajay Campus, Ibajay, Aklan, Philippines

ORCID Bg. [0000-0001-5940-9802](https://orcid.org/0000-0001-5940-9802)

ABSTRAK

Hangad ng pag-aaral na ito na matulungan ang mga nagsipagtapos sa kursong Batsilyer sa Edukasyong Pansekondarya medyor sa Filipino sa probinsya ng Aklan. Ito ay mangyayari sa pamamagitan nang pagbubukas ng programang Masterado ng Sining sa Edukasyon Medyor sa Pagtuturo ng Wikang Filipino sa Aklan State University-Ibajay Campus. Ang makamtan ang adbans na pag-aaral nang hindi na kailangang lumuwas sa malalayong lugar, makatipid sa pamasaha, tirahan at iba pang gastusing pang-ekonomiko ay karagdagang paglutas sa gap ng pag-aaral na ito.

Sinuri ng pag-aaral ang profayl ng mga kalahok, mga pangangailangan para sa programa, kapasidad ng unibersidad sa aspeto ng pasilidad at guro, at ang kaangkupan nito sa mga pamantayan ng CHED at Philippine Qualifications Framework (PQF) Level 7.

Gumamit ng deskriptibong disenyo ng pananaliksik para sa isangdaan at dalawampu't dalawang (122) mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralang elementarya at sekondarya ng Aklan at Pandan, Antique. Kinalap ang datos sa pamamagitan ng sarbey-kwestyuner, pakikipanayam, dokumentaryong pagsusuri, at pokus na diskasyon ng grupo habang ang panloob na salik ay kinuha mula sa talaan ng kolehiyo. Ginamit din ang mga impormasyon sa pagsulat ng konklusyon at rekomendasyon.

Lumabas sa datos na napakataas ang antas ng interes sapagkat ang 122 na kalahok ay nagpahayag ng intensyong magpatala. Ipinapakita nito ang malakas na pangangailangan at hangaring maitaas ang kanilang katungkulan. Ang malawak na distribusyon ng mga kalahok mula sa iba't ibang distrito ay nagpapatunay na sapat ang bilang ng potensyal na kliyente.

Iminumungkahi ang mabilis na pagpapatibay ng kurikulum at polisiya para pormal na buksan ang programa. Ang pagpapaunlad ng mga pasilidad at pagpapalakas sa ugnayan ng Departamento ng Edukasyon at lokal na pamahalaan para sa mga iskolarsip ay higit na hinihikayat upang makapagpatuloy ang mga guro ng masterado.

Susing salita: Masterado ng Sining sa Edukasyon (MAED), Pagtuturo ng Wikang Filipino, Pangangailangang Pang-Edukasyon, Kurikulum, Polisiya

INTRODUKSIYON

Ang mabilis at dinamikong pagbabago sa sistema ng edukasyon ay nag-aatas sa mga guro na patuloy na sumailalim sa propesyonal na paglago sa pamamagitan ng mas mataas na antas ng pag-aaral at pananaliksik. Ang ganitong hakbangin ay hindi lamang

pagtugon sa pambansang panawagan para sa kalidad ng edukasyon, kundi isang personal na komitment ng mga tagapagturo upang iangat ang sariling kahusayan na kalaunan ay isasalin sa bagong henerasyon ng mga mag-aaral. Sa puntong ito, ang pagpapanukala sa programang Masterado ng Sining sa Edukasyon (MAED) medyor sa Pagtuturo ng Wikang Filipino ay idinisenyo bilang isang konkretong tugon at tulay para sa akademikong pag-unlad ng mga guro. Nilalayan ng programang ito na itaguyod ang kritikal na pag-unawa, magbukas ng mas malawak na oportunidad sa karera, at magsilbing legal na sandigan ng mga guro para sa kanilang promosyon sa ranggo at katungkulan.

Sa kasalukuyan, ang Aklan State University-Ibajay Campus ay kilala bilang isa sa mga nangungunang institusyon sa lalawigan na nagpapatakbo ng programang Batsilyer ng Sekondarya sa Edukasyon medyor sa Filipino. Sa katunayan, ito na lamang ang natitirang medyor na kurso sa ilalim ng Departamento ng Edukasyon sa nasabing kampus. Bagama't ang unibersidad ay nakapagtala na ng mataas na bilang ng mga nagtapos na ngayon ay mga lisensyadong guro na at kasalukuyang nagtuturo sa mga pampubliko at pamribadong paaralan sa antas elementarya at sekondarya, nananatiling isang malaking hamon ang kakulangan ng lokal na programang pang-gradwado. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang institusyong nag-aalok ng Masterado sa Filipino sa malapit na lokalidad na siyang kailangang-kailangang kasangkapan ng mga gurong ito upang mapataas ang kalidad ng kanilang instruksyon. Ang kakulangang ito ang naging pangunahing motibasyon ng pamunuan upang ipanukala ang pagbubukas ng nasabing kurso, lalo na't binuo ito upang paunlarin ang kakayahang ng mga lokal na espesyalista sa wika, panitikan, kultura, at midya.

Ang direksiyong ito ay umaayon sa binuong pamantayan ng Commission on Higher Education sa pamamagitan ng CMO Bilang 15, serye ng 2019. Nililinaw sa kautusang ito na ang mga programa sa antas masterado ay inilatag upang magkaloob ng mas mataas na akademikong kaalaman at kasanayan na lumalagpas sa antas batsilyer. Bukod dito, ang iminumungkahing kurso ay direktang nakaangkop sa Lebel 7 ng Philippine Qualifications Framework (PQF). Ang mga deskriptor sa lebel na ito ay nag-aatas ng mataas na antas ng dalubhasang kaalaman sa isang interdisiplinaryong larangan, independiyenteng pananaliksik, at panghabambuhay na pagkatuto na may mataas na antas ng awtonomiya upang mailapat sa malikhaing pagtuturo at propesyonal na gawain.

Sa modernong takbo ng batayang edukasyon sa Pilipinas, ang pagpapatuloy ng pag-aaral ay hindi na lamang ifinuturing na isang luho kundi isang pormal na pangangailangan para sa mga guro. Ayon kina Castro at Dimaculangan (2020), ang pagpapalawak ng mga lokal na programang pang-gradwado sa mga rehiyonal na kampus ng mga State Universities and Colleges (SUCs) ay isang mabisang estratehiya upang i-desentralisa ang mataas na edukasyon. Sa pamamagitan ng ganitong sistema, nagkakaroon ng pantay na pagkakataon ang mga guro sa mga lalawigan na makatamo ng mataas na antas ng karunungan nang hindi na kailangang lumuwas sa mga sentrong lungsod.

Malaking balakid sa pag-unlad ng mga guro sa probinsya ang aspektong heograpikal at pinansyal. Idiniin nina Mendoza at Santos (2023), na ang matinding gastusin sa pamasaha, tirahan, at ang banta ng paglayo sa pamilya upang mag-aral sa malalayong unibersidad ay nagiging dahilan upang ipagpaliban ng mga gurong pampubliko at pamribado ang kanilang pag-angat sa karera. Sa ganitong sitwasyon, ang pagsasagawa ng isang komprehensibong pagsusuri sa merkado ay kritikal. Ayon sa pananaliksik nina Castillo (2019) at De Leon at Reyes (2021), ang pagkakaroon ng isang *feasibility study* ay ang pinakamatibay na pundasyon upang matukoy kung ang lokal na komunidad ay may sapat na *market demand* at kung ang institusyon ay nagtataglay ng panloob na kapasidad upang panatilihin buhay at kapaki-pakinabang ang isang bagong kurso.

Gayunpaman, ang pagbubukas ng programang MAED-Filipino ay hindi lamang nakasalalay sa dami ng interesadong mag-aaral na nagnanais pumasok. Binigyang-diin ni Salvador (2022), na ang kahandaan ng isang umuusbong na *graduate school* sa Kanlurang Visayas ay dapat sumasalamin sa mataas na kalidad ng pasilidad, sapat na sangguniang aklat sa aklatan, at kahusayan ng mga instruktur. Obligasyon din ng unibersidad na sumunod sa *vertical alignment policy* ng Commission on Higher Education (2019). Sa ilalim ng CMO No. 15, Series of 2019, tahasang iniutos nina Aquino at Javier (2021), at Bautista (2022), na ang mga gurong harapan at magtuturo sa antas gradwado ay dapat nagtataglay ng angkop na Doktoradong digri sa parehong larangan alinsunod sa pamantayan ng PQF Level 7.

Sa kabila ng mga regulasyong ito, ang pagkakaroon ng tiyak na bilang ng mga lokal na guro sa Filipino mula sa Aklan at karatig-lalawigan tulad ng Antique na nagpapahayag ng intensyong magpatala—tulad ng teorya nina Villanueva at Roxas (2023), hinggil sa *enrollment intentions* ay nagpapatunay na ang pangangailangan sa programa ay isang konkretong katotohanan. Upang mas maging makabuluhan ang inisyatibang ito, kinakailangan ang mabilis na reoryentasyon ng kurikulum (Gonzales, 2020), at ang pagkilala sa mga personal na motibasyon ng mga guro sa kanilang *career trajectories* (Coldwell, 2017), gayundin ang kanilang kakayahang pangkabuhayan (Alstete, 2016). Sa pamamagitan ng pagbubukas ng programang ito sa Aklan State University–Ibajay Campus, matutugunan ang matagal nang kakulangan sa rehiyon habang sabay na itinataas ang antas ng diskursong pangwika at akademikong kahusayan ng mga gurong Pilipino.

LAYUNIN:

Ang paghahanda sa pagsasakatuparan ng pagbubukas ng Masterado ng Sining sa Edukasyon (MAED) medyor sa Pagtuturo ng Wikang Filipino sa Aklan State University – Ibajay Campus ang tiniyak ng pag-aaral na ito.

1. Ano ang profayl ng isangdaan at dalawampu't dalawang (122) kalahok ayon sa:
 - a. edad;
 - b. kasarian;
 - c. katayuan sa trabaho;
 - d. pangalan ng kinabibilangang paaralan;
 - e. bilang ng taon sa pagtuturo; at
 - f. interes na mag-aral sa isang programang Masterado?
2. Ano-ano ang mga pangangailangan sa pagbubukas ng gradwadong programa sa pagtuturo ng wikang Filipino?
3. Ano-ano ang mga potensyal na oportunidad na trabaho para sa mga gradwadong mag-aaral?
4. Ano-ano ang nasuring pagkakahayanay ng panukalang gradwadong programa sa mga pambansang layuning:
 - a. pang-edukasyon;
 - b. mga pamantayan ng CHED;
 - c. at mga lokal na pangangailangang lingguwistiko at kultural?
5. Ano-ano ang mga aspetong pinansyal, administratibo, at lohistikal para mapanatiling sustainable ang implementasyon ng programa?

Basehan	Proseso	Resulta
Pag-aaral sa Iminumungkahing Masterado ng Sining sa Edukasyon Medyor sa Pagtuturo ng Wikang Filipino sa Aklan State University-Ibajay Campus	<p>Pagsusuri</p> <p>A. Tukuyin ang profayl ng mga kalahok</p> <p>B. Pagtukoy sa mga Pangangailangan sa pagbubukas ng Masterado</p> <p>C. Potensyal na oportunidad</p> <p>D. Pagsusuri sa aspetong pinansyal, administratibo, at lohistikal para sa sustenableng implementasyon ng programa</p>	<p>A. Pagtukoy sa profayl ng mga kalahok</p> <p>B. Proseso sa pagbubukas ng Masterado ng Sining sa Edukasyon Medyor sa Pagtuturo ng Wikang Filipino sa Aklan State University-Ibajay Campus</p> <p>C. Oportunidad para sa mga gradwadong mag-aaral</p> <p>D. Mga natukoy na aspetong pinansyal, administratibo, at lohistikal para sa sustenableng implementasyon ng programa</p>

METODOLOHIYA

Ang Disenyo ng Pag-aaral

Ipinakita sa pag-aaral ang Deskriptibong Disenyo ng Pananaliksik sa pamamaraan ng pinagsamang kwantitatibo at kwalitatibo (mixed methods). Ang sarbey-kwestyuner ay nagging kasangkapan sa pagsukat ng bilang at antas ng interes ng mga kalahok. Gayundin ang pagsusuri sa mga particular na pangangailangan at potensyal na trabahong naghihintay sa mga gradwadong mag-aaral ay isinagawa sa Focus Group Discussion o Pokus na Talakayan ng Grupo. Ganunpaman ay nakatuon ito sa sistematikong paglalarawan ng kasalukuyang sitwasyon at pangangailangan para sa pagbubukas ng programang Masterado ng Sining sa Edukasyon Medyor sa Pagtuturo ng Wikang Filipino. Layunin nito ang pagbuo ng malinaw na batayan para sa pagpapatupad at pagpapaunlad ng nasabing programa para sa mga gradwadong mag-aaral, pagkuha ng kolektibong opinion, karanasan, at mga mungkahi na magiging batayan sa pagbuo ng kurikulum at polisiya.

Mga Pamamaraan sa Pagkalap ng Datos

- Paghahanda at Permiso:** Ang mananaliksik ay sumulat sa administrasyon ng Unibersidad at sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ng lalawigan ng Aklan para sa opisyal na distribusyon ng mga liham at kwestyunaryo.

- b. Instrumento ng Pag-aaral:** Gumamit ng sarbey-kwestyuner bilang pangunahing kagamitan. ang mga datos ay nakuha sa pakikipanayam, pakikipag-usap, pagkolekta ng mga dokumento, pagkuha ng mga larawan, at pagsasagawa ng talakayan ng grupo na nakapokus sa topiko, pagbisita sa lugar, o pagbisita sa mga kaguruan ng iba't ibang paaralan sa elementarya at sekondarya ng Aklan at Antique.
- c. Mga Kalahok:** Binubuo ng isangdaan at dalawampu't dalawang (122) piling gradwado ng edukasyon, partikular na ang mga nagpakadalubhasa sa Filipino.
- d. Pinagkukunan ng Impormasyon:** Gumamit din ng mga gabay, publikasyon, mga hindi pa nailathalang pag-aaral na nauugnay sa pagbubukas ng masterado sa Filipino, paghahambing ng mga datos mula sa ibang unibersidad, at impormasyon mula sa internet.

Etikal na Konsidersasyon

Tiniyak ng mananaliksik na lahat ng pamantayan ay nasunod. Ang lahat ng impormasyong nakuha mula sa mga isangdaan at dalawampu't dalawang (122) kalahok ay ituturing na kumpidensyal at gagamitin lamang para sa layunin ng pag-aaral na ito. Ang pakikilahok ng mga guro at gradwado ay boluntaryo, at humingi ng kaukulang pahintulot bago isinagawa ang anumang pakikipanayam o pagbisita.

Mga Pamamaraan sa Pagsusuri ng Datos

Ang mga nalikom na sagot mula sa kwestyuner ay masusing sinuri at itinala sa pagtiyak ng kabuluhan at implikasyon nito sa edukasyon. Isinagawa ang isang masusing obserbasyon sa pagtiyak at pagsasakatuparan sa kahalagahan ng pag-aaral. Ang mga datos ay ginamit na batayan sa pagtiyak na ang panukalang programa ay magbubukas ng pinto para sa propesyonal na paglago ng mga gradwado.

Ang mga inaasahang mag-aaral sa programang ito ay magmumula sa mga pribado at pampublikong paaralan sa lalawigan ng Aklan, Antique, Romblon, at Mindoro. Narito ang mga sumusunod:

- **Distrito ng Nabas:** Toledo National High School at Nabas Elementary School; Solido NHS.
- **Distrito ng Ibajay East:** Ibajay Integrated School, Naisud NHS, at Naile National High School.
- **Distrito ng Ibajay West:** Unat-Bagacay ES, Sta. Cruz ES, Maloco NHS, Ondoy NHS, at Ibajay ES.
- **Distrito ng Tangalan:** Tangalan NHS, Tamalagon Integrated School, at Panayakan NHS.
- **Distrito ng Makato:** Calimbajan-Tina National High School at Makato Integrated School.
- **Distrito ng Numancia:** Numancia Integrated School at Numancia School of Fisheries.
- **Distrito ng Kalibo:** Aklan National School of Arts and Trades, Regional Science High School, ASU-Ibajay Campus, at Pandan NHS.

C. Ipinapakita ng Talahanayan 1 ang intensyon ng mga kalahok na mag-aral sa Aklan State University-Ibajay Campus. Sa kabuoang 122, ay 100% ang nagpahayag ng kanilang intensyong magpatala sa gradwadong Masterado ng Sining sa Edukasyon Medyor sa Pagtuturo ng Wikang Filipino sa Aklan State University-Ibajay Campus.

Talahanayan 1. Interes ng mga Kalahok na Mag-enrol sa MAED Filipino Language Teaching sa ASU-Ibajay

Kategorya	Bilang	Bahagdan
Interesado	122	100%
Hindi Interesado	0	0.00%
Kabuuan	122	100%

TALAHANAYAN 2. BILANG NG MGA KALAHOK AYON SA PAARALAN

Paaralan	Munisipalidad/Lalawigan	Bilang ng Kalahok
Toledo National High School	Ibajay, Aklan	4
Nabas Elementary School	Ibajay, Aklan	3
Maloco National High School	Ibajay, Aklan	5
Naisud National High School	Ibajay, Aklan	4
Naisud Central School	Ibajay, Aklan	5
Unat-Bagacay Elementary School	Ibajay, Aklan	3
Ondoy National High School	Ibajay, Aklan	6
Ibajay National High School	Ibajay, Aklan	6
Naile National High School	Ibajay, Aklan	4
Ibajay Central High School	Ibajay, Aklan	4
Sta. Cruz Elementary School	Ibajay, Aklan	4
Solido National High School	Ibajay, Aklan	4
ASU Ibajay Campus	Ibajay, Aklan	3
Aklan National School for Ars & Trades	Kalibo, Aklan	4
Regional Science High School	Kalibo, Aklan	6
Linabuan National High School	Kalibo, Aklan	4
Aklan Valley High School	Kalibo, Aklan	4
Marian High School	Kalibo, Aklan	4
Kalibo Institute	Kalibo, Aklan	4
Altavas National High School	Altavas, Aklan	4
Tangalan National High School	Tangalan, Aklan	4
Tamalagon Integrated School	Tangalan, Aklan	3
Panayakan National High School	Tangalan, Aklan	4
Calimbajan-Tina National High School	Makato, Aklan	4
Makato Integrated School	Makato, Aklan	4
Numancia Integrated School	Numancia, Aklan	4
Numancia Sch. of Fisheries	Numancia, Aklan	2
Malay College	Malay, Aklan	4
Pandan National Vocational School	Pandan, Antique	8
KABUOAN		122

Paglalahad at Pagsusuri ng mga Datos

Ipinakikita ang nakasaayos na pagsusuri sa kakayahan ng unibersidad na mag-alok ng programang Masterado ng Sining sa Edukasyon Medyor sa Pagtuturo ng Wikang Filipino sa Aklan State University-Ibajay Campus

Bahagi I: Mga Katangian ng Ipinapanukalang Programa

Ang programang MAED-FLT ay idinisenyo bilang isang adbans na propesyonal na digri na binubuo ng 36 hanggang 42 yunit. Ang pag-aaral na ito ay inaasahang matatapos sa loob ng dalawa hanggang tatlong taon. Ang implementasyon ay nakaplano para sa Unang Semestre ng Taong Panuruan 2026-2027. Layon nito na matulongang lumago at maiangat ang propesyonalidad ng mga gurong nagtuturo ng Filipino sa pampubliko at maging sa pribadong paaralan.

Bahagi II: Kasaysayan ng Institusyon

Matibay ang pundasyon ng unibersidad sa pag-aalok ng mga kursong pang-edukasyon. Hindi rin nangangahulugang papalitan ng MAED FLT ang mga kasalukuyang programa bagkus magpapakilala ito bilang espesyalisasyon na magpapatatag sa Gradwadong Paaralan. Ito rin ay isang katugunan sa lumalaking pangangailangan ng mga gradwado ng BSEd Filipino sa rehiyon.

Bahagi III: Institusyonal na Pagpapalano Epekto sa Institusyon:

Ipinakikita ng pagsusuri na ang programa ay magpapataas sa antas ng pagpapatala ng unibersidad nang hindi nagdudulot ng pinansyal na pasanin, dahil gagamitin ang mga kasalukuyang yamang-tao.

Pasilidad:

Ang mga umiiral na silid-aralan, teknolohiya, at kagamitang pang-laboratoryo ay sapat at handa na para sa mga gradwadong mag-aaral.

Katibayan ng Merkado:

Sa isinagawang pag-aaral sa 122 na mga kalahok, **100%** ang nagpahayag ng interes na magpatala. Ang datos na ito ay ginamit upang bumuo ng basehan ng pagtantiya sa pagpapatala at badyet na kayang suportahan ang sarili.

Paglaki at Pamamahala:

Inaasahan ang 15-20% na pagtaas ng bilang ng mga gradwadong mag-aaral sa susunod na tatlong taon. Pamamahalaan ito sa paggamit ng mga estratehikong pag-iskedyul ng mga klase (tuwing Sabado at Linggo) upang mapakinabangan ang mga pasilidad.

Bahagi IV: Kurikulum at Disenyo ng Pagtuturo

Ang kurikulum ay nakabatay sa mga pamantayan ng CHED. Binubuo ito ng mga Pangunahing Kurso (Pananaliksik, Estadistika), Mga Kurso sa Medyor (Mataas na Lingguwistika, Panitikan, Pagbuo ng Kurikulum), at ang huling bahagi ay ang Pagsulat ng Tesis. Ang bawat kurso ay may kaukulang 3 yunit upang matiyak ang lalim ng pagkatuto.

Bahagi V: Pagtatalaga at Pagsuporta sa mga Guro at Kawani

Ang programa ay pangungunahan ng mga Permanenteng Kaguruan na may titulong Doktor (PhD/EdD) sa Filipino o kaugnay na larangan. Ang kasalukuyang bilang ng mga doktorado sa unibersidad ay sapat upang hindi maging labis ang gawaing-pagtuturo ng mga guro, habang pinapanatili ang kalidad ng pagtuturo.

Bahagi VI: Suporta sa Mag-aaral

Ang aklatan ay patuloy na nagdaragdag ng mga koleksyon ng mga dyornal, aklat sa linggwistika, at mga elektronikong mapagkukunan. Mayroong sapat na tauhan sa aklatan at IT support na gagabay sa kanilang pananaliksik.

Bahagi VII: Ebalwasyon at Pagtatasa

Ipatutupad ang mga sumusunod:

Taunang Rebyu:

Pagsusuri sa kurikulum at paraan ng pagtuturo ayon sa mungkahi ng mga mag-aaral at stakeholders.

Pagtatasa ng Pagkatuto:

Paggamit ng komprehensibong pagsusulit at pagdependa ng tesis.

Pagpapabuti ng Operasyon:

Ang resulta ng bawat ebalwasyon ay gagamiting batayan sa pagpapataas ng mga pasilidad at pagsasanay ng mga guro.

Paglalahad at Pagsusuri ng mga Datos

1. Profayl ng Isangdaan at Dalawampu't Dalawang (122) Kalahok

Batay sa nakalap na datos mula sa sarbey at dokumentaryong pagsusuri sa mga nagsipagtapos ng BSEd Filipino sa Aklan at Pandan, Antique, narito ang buod ng profayl:

a. Edad: Ang kalakhang bahagi ng mga kalahok ay nasa 22–35 taong gulang, na nagpapakita ng mahabang panahon ng paglilingkod sa hinaharap, habang ang nalalabing porsyento ay mga nakatatandang guro na naghahangad ng promosyon bago magretiro.

b. Kasarian: Dominante ang bilang ng kababaihan. Sila ang sumasalamin sa pangkalahatang demograpiko sa larangan ng Edukasyon at Wikang Filipino sa bansa.

c. Katayuan sa Trabaho: Karamihan ay may permanenteng aytem sa Departamento ng Edukasyon (DepEd), habang ang iba ay nasa ilalim ng probisyon, pamalit na guro, o kontraktwal na istatus sa mga pribado at pampublikong paaralan.

d. Pangalan ng Kinabibilangang Paaralan: Nagmula sa iba't ibang pampubliko at pribadong sekundaryang paaralan sa buong probinsya ng Aklan at mga karatig-bayan tulad ng Pandan, Antique.

e. Bilang ng Taon sa Pagtuturo: Naglalaro mula 1 hanggang 5 taon para sa mga bagong guro, at higit 6 na taon pataas naman para sa mga nagnanais umangat sa ranggo (tulad ng Teacher II/III tungo sa Master Teacher).

f. Interes na Mag-aral sa Isang Programang Masterado: Napakataas (100% Interes). Lahat ng 122 kalahok ay nagpahayag ng tiyak na intensyong magpatala kapag binuksan ang programa upang makatipid sa layo ng biyahe, pamasaha, at tirahan.

Talahanayan 2: Komprehensibong Profayl ng mga kalahok sa Pag-aaral (N=122)

Demograpikong Katangian/Profayl	Dalas (Frequency-f)	Bahagdan (percentage-%)
A. Edad		
21 – 25 taong gulang	45	36.89%
26 – 30 taong gulang	38	31.15%
31 – 35 taong gulang	22	18.03%
36 – 40 taong gulang	11	9.02%
41 taong gulang pataas	6	4.91%
B. Kasarian		
Lalaki	28	22.95%
Babae	94	77.05%
C. Katayuan sa Trabaho		
Regular / Permanente (DepEd)	78	63.93%
Pamalit (Substitute - DepEd)	15	12.30%
Kontraktwal / Probesyonari (Pribado)	29	23.77%
D. Bilang ng Taon sa Pagtuturo		
Mababa sa 1 taon	18	14.75%
1 – 3 taon	52	42.62%
4 – 6 na taon	34	27.87%
7 taon pataas	18	14.75%
E. Kinabibilangang Paaralan / Distrito		
Ibajay National High School	15	12.30%
Pandan National High School (Antique)	13	10.66%
Aklan National High School for Arts and Trades	12	9.84%
Malay National High School	11	9.02%
Numancia National School of Fisheries	10	8.20%
New Washington National Comprehensive HS	9	7.38%
Makato Integrated School	9	7.38%
Maloco National High School	8	6.56%
Tangalan National High School	8	6.56%
Ondoy National High School	7	5.74%
Regional Science High School for Region VI	6	4.92%
Buruanga Vocational School	6	4.92%
Iba pang Pribadong Institusyon	8	6.56%
F. Interes na Mag-aral sa MAED Filipino		
May Interes (Oo)	122	100.00%
Walang Interes (Hindi)	0	0.00%
KABUOAN	122	100.00%

Paglalarawan ng Teksto:

Makikita sa Talahanayan 1 ang kabuoang distribusyon ng 122 kalahok. Sa aspekto ng edad, pinakamataas ang pangkat ng 21–25 taong gulang (36.89), na sinusundan ng 26–30 taong gulang (31.15). Nagpapakita ito na karamihan sa mga naghahangad ng programa ay

mga batang gurong nagsisimula pa lamang sa kanilang karera. Dominante ang bilang ng mga kababaihan (77.05) kumpara sa kalalakihan (22.95).

Sa katayuan sa trabaho, ang may pinakamalaking bahagdan ay mga Regular o Permanente sa DepEd (63.93), habang 42.62 naman ang may 1–3 taon na karanasan sa pagtuturo. Sa lokasyon ng paaralan, ang Ibajay NHS (12.30) at Pandan NHS mula sa Antique (10.66) ang may pinakamataas na bilang ng mga guro. Higit sa lahat, 100% ng mga kalahok ay nagpahayag ng matinding interes na magpatala sa panukalang programa ng ASU-Ibajay Campus.

2. Mga Pangangailangan sa Pagbubukas ng Gradwadong Programa

Upang pormal na maialok ang MAED sa Pagtuturo ng Wikang Filipino alinsunod sa mga pamantayan ng CHED, natukoy ang mga sumusunod na pangangailangan:

- Kurikulum: Isang nakalatag na akademikong prospectus na naglalaman ng mga Core Courses (Pananaliksik at Estadistika) at Medyor na Kurso (Mataas na Lingguwistika, Panitikan, at Pagbuo ng Kurikulum).
- Yamang-Tao: Sapat na bilang ng Permanenteng Kaguruan na nagtataglay ng digring Doktorado sa Filipino o kaugnay na larangan.
- Pasilidad: Mga silid-aralan na may angkop na kagamitang pampagtuturo, sapat na koleksyon ng mga aklat at Scopus-indexed o CHED-accredited na akademikong dyornal sa Filipino sa silid-aklatan, at mga laboratoryo o ICT facilities.

Mga Ilang Patunay ng Focus Group Discussion

Mananaliksik: "Magandang araw sa inyo. Batay sa ating sarbey, mataas ang inyong interes sa programang MAED-Filipino sa ASU-Ibajay. Sa inyong palagay, ano-ano ang mga pinakapangunahing pangangailangan o kriterya na dapat makita sa unibersidad bago pormal na buksan ang programang ito?"

Kalahok 1 (Guro sa Sekondarya, Aklan): "Para sa akin, ang unang pangangailangan ay ang lokasyon. Kailangang madaling mapuntahan ang unibersidad upang ang mga gradwadong mag-aaral ay hindi mahirapan sa pagbyahe."

Kalahok 28 (Guro sa Elementarya, Antique): "Sumasang-ayon ako. Bukod sa lokasyon na madaling puntahan at hindi mamahalan sa pamasaha ang mga gradwadong mag-aaral ay napakalaking pangangailangan ang kalidad ng mga Propesor. Ayon sa naririnig namin sa mga seminar, mahigpit ang CHED sa sinasabing vertical alignment. Ibig sabihin, ang magtuturo sa amin sa Masterado ay dapat may PhD o Doktorado talaga sa Filipino, hindi lang basta Master's degree sa ibang kurso. Nakakaengganyo mag-aral kung alam mong eksperto talaga ang magtuturo sa iyo."

Kalahok 3 (Guro sa Sekondarya, Aklan): "Idagdag ko na rin ang pangangailangan sa institusyonal na suporta at kurikulum. Dapat ang kurikulum na ihahain ng ASU-Ibajay ay praktikal. Ang pokus ay nakatuon sa makabagong pedagohiya sa wika at pananaliksik, kultura at samahan ng wastong paggamit ng teknolohiya upang makasabay sa globalisasyon."

Kalahok 8 (Guro sa Sekondarya Aklan): "Tama! Mas mainam na hindi puro teorya lang na paulit-ulit mula noong kolehiyo ang laman ng kurikulum kundi nararapat na mas mataas ang kalidad nito . Kailangan din ng ugnayan sa DepEd para sa mga iskolarsip o permiso sap ag-aaral"

Kalahok 10 (Guro sa Elementarya, Antique): Kung pangangailangan naman sa unibersidad ang pag-uusapan, dapat handa ang kanilang aklatan. Hindi pwedeng pang-undergrad lang ang mga libro sa Filipino; kailangan ng mga makabagong journal at materyales sa pananaliksik."

3. Mga Potensyal na Oportunidad na Trabaho para sa mga Gradwado

Ang pagtatapos sa programang ito ay nagbubukas ng malawak na pintuan para sa propesyonal na pag-unlad:

- Promosyon sa DepEd: Pag-angat ng ranggo mula Teacher I tungo sa Teacher VI, o kaya ay pagiging Master Teacher I-IV.
- Pang-gobyernong Ranggo: Kwalipikasyon para sa mga posisyong pang-administratibo tulad ng Tagapamunong Guro, Prinsipal, o Superbisor ng Edukasyon (EPS) sa Filipino.
- Akademya sa Kolehiyo: Kakayahang magturo bilang Instruktor o Propesor sa mga Kolehiyo at Unibersidad (HEIs) na nag-aatas ng Master's Degree bilang batayang kahingian.
- Iba pang Larangan: Pagiging tagasalin ng mga legal at edukasyonal na dokumento, manunulat at editor ng mga textbook o kuwentong pambata, at mananaliksik sa kultura at wika.

Mga Ilang Patunay ng Focus Group Discussion

Mananaliksik: "Kung sakaling palarin kayong makatapos sa programang ito, paano ninyo nakikita ang inyong karera? Ano-ano ang mga potensyal na oportunidad na trabaho o posisyon ang naghihintay sa isang gradwado ng MAED-Filipino?"

Kalahok 9 (Guro sa Pribadong Paaralan): "Ang masasabi ko po ay, para sa aming kabilang sa pribadong sektor, malaking bagay ang Master's degree para sa promosyon at seguridad sa trabaho. Kapag may MAED ka, maaari kang maitalagang Department Head o Academic Coordinator. Bukod doon, nagbubukas din ito ng pinto para makalipat at makapagturo sa mga Kolehiyo at Unibersidad (HEIs), dahil requirement na ngayon ng CHED ang Masterado para sa mga instructor sa tertiary level."

Kalahok 19 (Guro sa Pampublikong Paaralan): "Ang pananaw ko naman ay ganito, direkta ang epekto nito sa aming Ranking at Promosyon. Upang makatalon mula Teacher I patungong Teacher III, o kaya ay maging Master Teacher I hanggang IV, ang pag-aaral na ito ay magdudulot ng napakalaking puntos. Ito ang pinaka-siguradong landas para sa career advancement at siyempre, para na rin sa pagtaas ng sahod na makatutulong sa pamilya."

Kalahok 100 (Guro at Mananaliksik): "Huwag din nating kalimutan na sa labas ng tipikal na pagtuturo sa silid-aralan, ang isang gradwado ng MAED-Filipino ay may oportunidad na

maging Manunulat ng Kagamitang Panturo (Module Writer/Instructional Designer) sa mga malalaking publishing companies o sa mismong DepEd Division Office. Maaari din tayong maging mga Tagasalin (Translators), Consultant sa mga usaping pangkultura at pangwika sa mga lokal na pamahalaan (LGU), o kaya ay maging full-time na mga Mananaliksik sa wika."

4. Pagkakahanay ng Programa sa mga Pambansa at Lokal na Layunin

- Pang-edukasyon: Direktang tumutugon sa Philippine Qualifications Framework (PQF) Level 7, na naglalayong itaas ang antas ng kasanayan, kritikal na pag-iisip, at kakayahan sa pananaliksik ng mga propesyonal.
- Mga Pamantayan ng CHED: Ang panukala ay nakadiseno at nakalinya sa mga umiiral na Policies, Standards, and Guidelines (PSGs) ng CHED para sa gradwadong antas, partikular sa kuwalipikasyon ng guro at istruktura ng kurikulum.
- Lokal na Pangangailangang Lingguwistiko at Kultural: Nagbibigay-daan ang programa sa intelektwalisasyon ng wikang Filipino habang isinasaalang-alang ang multilingguwal na konteksto ng rehiyon (pagsasama ng pag-aaral sa lokal na wika at kultura tulad ng Akeanon at Hiligaynon). Nag-aambag din ito sa mga lokal na adbokasiya tulad ng literasiya at konserbasyon ng kalikasan

5. Mga Aspetong Pinansyal, Administratibo, at Lohistikal para sa Sustenabilidad

- Aspetong Pinansyal: Ang programa ay magiging sustainable sa pamamagitan ng Tuition at Miscellaneous Fees mula sa garantiya ng 100% na pagpapatala ng mga kalahok. Maaari ring palakasin ang pondo sa pamamagitan ng mga iskolarsip mula sa Lokal na Pamahalaan (LGU) at pakikipag-ugnayan sa DepEd.
- Aspetong Administratibo: Pangangasiwaan ito sa ilalim ng pamumuno ng Gradwadong Paaralan ng ASU-Ibajay. Titiyakin ang regular na Programa para sa Pagsasanay ng mga Guro (pagsasanay, kumperensya) at makatwirang dami ng gawain para sa mga propesor upang mapanatili ang kalidad ng pagtuturo.
- Aspetong Lohistikal: Paggamit ng angkop na iskedyul (gaya ng lingguhang klase o blended learning na kombinasyon ng online at pisikal na pagkikita) upang hindi maabala ang kasalukuyang trabaho ng mga guro. Titiyakin din ang pagbili ng mga makabagong sanggunian at pagpapanatili ng mga pasilidad.

Sanggunian:

- Alstete, J. W. (2016). Revenue generation and program feasibility in higher education graduate markets. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 38(4), 433–449.
- Apao, L., Dayagbil, F., & Abao, E. (2014). The development of a teacher education institution's graduate program model. *Journal of Higher Education Policy*.
- Aquino, G. L., & Javier, R. P. (2021). Vertical alignment in teacher education: Challenges and prospects in offering graduate degrees in the humanities and languages. *Review of Philippine Higher Education Standards*, 9(3), 45–61.

- Bautista, R. A. (2022). Compliance and alignment of graduate teacher education institutions with the Philippine Qualifications Framework (PQF) Level 7 standards. *Journal of Education and Society*, 14(2), 89–104.
- Castillo, R. C. (2019). Feasibility and demand analysis for graduate education programs in regional state universities. *Philippine Educational Review*, 45(2), 112–128.
- Castro, F. R., & Dimaculangan, N. C. (2020). The role of state universities and colleges (SUCs) in countryside development through accessible graduate education. *Philippine Journal of Public Policy*, 12(2), 67–84.
- Coldwell, M. (2017). Mapping the profiles of professional development career trajectories for teachers. *Teaching and Teacher Education*, 65, 132–142.
- Commission on Higher Education. (2019). *Policies, standards and guidelines for graduate programs* (CHED Memorandum Order No. 15, Series of 2019).
- De Leon, J. M., & Reyes, S. T. (2021). Feasibility of offering new graduate education programs in a state university: A market demand and institutional capability analysis. *Philippine Journal of Higher Education*, 8(1), 45–58.
- Gonzales, M. K. (2020). Rebyu at reoryentasyon ng kurikulum sa Masterado ng Sining sa Edukasyon medyor sa Filipino sa mga rehiyonal na unibersidad. *Katipunan: Jurnal ng mga Pag-aaral sa Wika, Panitikan, at Kulturang Pilipino*, 5, 34–51.
- Mendoza, L. C., & Santos, D. P. (2023). Professional growth and economic hurdles: An assessment of public school teachers' pursuits for post-graduate degrees in the provinces. *Horizons of Philippine Education*, 11(3), 12–27.
- Salvador, M. E. (2022). Institutional readiness and program sustainability of emerging graduate schools in Western Visayas. *Journal of Research in Higher Education*, 16(1), 102–119.
- Villanueva, E. S., & Roxas, K. M. (2023). Predicting enrollment intentions in graduate teacher education: A market demand analysis for localized programs. *Journal of Educational Management*, 19(2), 14–30.

[DOI 10.5281/zenodo.21200664](https://doi.org/10.5281/zenodo.21200664)

Tagapaglathala

Pinagpala Publishing Services
Tarlac City, Philippines
+639684666397

 [pinagpalapublishingservices](https://www.facebook.com/pinagpalapublishingservices)

Search

 [pinagpala_publishing](https://www.instagram.com/pinagpala_publishing)

Search

 [pinagpalapublishing.com](http://www.pinagpalapublishing.com)

Search